

8. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Profesora: Laura Lozada

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1	Yo estudié mi bachillerato hasta noveno, hasta mis quince años, tuve un embarazo a temprana edad, entonces interrumpí los estudios durante seis años, más o menos, retomé, pero retomé con la intención de graduarme para proseguir estudios universitarios, entonces tomé la decisión de estudiar año tras año, no validar.	
2		
3		
4		
5		
6		
7	Realmente tenía como veintitrés años, veinticuatro años cuando retomé, entonces hice décimo y once en educación nocturna; trabajé unos años en el Hospital de San Juan de Dios, inicié en el área de nutrición y dietética, luego pasé al hogar infantil, pero yo quería estudiar enfermería, quería estudiar algo que tuviera que ver con las ciencias humanas, quería hacer Enfermería Superior. Me di cuenta que no podía porque yo debía seguir trabajando, tenía un hogar, tenía una hija por la cual velar, entonces debía estudiar otra cosa, entonces ¿qué podía estudiar en la noche que me permitiera hacer todo lo demás? fue una licenciatura y me identifiqué, estaba entre la gama de posibilidades, sé que para estudiar en el área de la salud se necesita vocación y para educar se necesita vocación, estaba por el lado de lo que yo quería hacer.	
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19	Estudié en la noche en la Universidad Antonio Nariño, hice mis cinco años de licenciatura, cuatro años y un año de prácticas; me gradué en el 2000 , pero yo ya estaba ejerciendo como docente de jardín en el hospital, porque cuando inicié con mis estudios, con mis propósitos, yo dije: “No, pues me cambio de área”, entonces ya tenía experiencia en la docencia.	
20		
21		
22		
23		
24		
25	Ya llevaba en el hogar infantil cuatro años y estaba terminando mi licenciatura al mismo tiempo, pero el hospital entró en quiebra y en proceso de cierre, el San Juan de Dios con la ley 100, se privatizó la salud y el hospital no era viable, entonces lo que hice fue empezar a buscar trabajo en mi área de conocimiento, en mi profesión; ahí fue cuando pasé del hospital público, del hogar infantil, al colegio privado. Entré al colegio privado y trabajé más o menos siete años y medio en un colegio que se llamaba Gimnasio Real de Colombia, era un colegio en concesión ubicado en Ciudad Bolívar.	
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35	Allá tuve una de las experiencias más bonitas, porque ese colegio tenía énfasis en educación especial, era cuando estaba empezando el “boom” de la inclusión, teníamos en aula regular estudiantes con <i>Síndrome de Down</i> , estudiantes con problemas de aprendizaje, con hiperactividad, con todas las situaciones de condición especial de aprendizaje, de necesidades educativas especiales, como se denominaba en ese momento; tenía en el aula niños con diferentes condiciones y de diferentes características, porque también el colegio recibió la población emberá, también hubo ese desplazamiento en masa por la violencia que había en	
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		

45	el Chocó, en el Atrato, entre los años 2001, 2002, y a Ciudad Bolívar llegó	
46	un grupo numeroso de emberá katíos de la comunidad Wounaan Nonam;	
47	fue una experiencia súper bonita.	
48		
49	Eran niños que venían en extraedad, que no tenían el idioma bien claro,	
50	hablaban mal el español, entonces tocaba enseñarles a leer, a escribir;	
51	fue complicado pero bonito, porque entramos en unas dinámicas lo más	
52	de lindas, de cruzar experiencias, conocimientos, saberes. Hicimos una	
53	maloca, fue una cosa más linda, porque vinieron ellos y nos enseñaron	
54	bailes, nos enseñaron una cantidad de leyendas que ellos tenían dentro	
55	de su comunidad, de cómo cocinaban, qué comían, eran expertos	
56	nadadores, eso fue una experiencia hermosa.	
57		
58	El colegio lo hizo una persona que no era educadora sino que era	
59	arquitecto de la Universidad Nacional, entonces él creó una estructura	
60	allá, empezó a comprar las casas de los vecinos, casas que vendían a	
61	precio de huevo porque tenían humedad, en el barrio El Lucero, entonces	
62	terminó haciendo una piscina, terminó haciendo un jardín, lo más parecido	
63	a un jardín botánico, hizo un mariposario, hizo un observatorio	
64	astronómico; no ese man era un loco y tenía un poco de locos profesores	
65	recién egresados o gente muy bacana que le ayudamos, le apoyamos a	
66	echar a rodar ese proyecto, súper lindo... la verdad fueron años de	
67	aprendizaje total, fue muy rico.	
68		
69	Luego de esos siete años y medio, me presenté a un concurso para pasar	
70	al magisterio en Soacha, eso fue en el 2007. Me presenté y pasé,	
71	entonces pasé de Ciudad de Bolívar a Soacha, me tocó en un colegio que	
72	queda en la comuna, bien arriba creo que es Cuatro, que colinda con	
73	Cazucá, en Altos de Cazucá. Era una comunidad relativamente similar,	
74	porque los desplazamientos eran el pan de cada día, entonces a esa parte	
75	alta de Cazucá llegaba mucha gente desplazada: venía mucha gente del	
76	Chocó, del Tolima... y era gente campesina que llegó a vivir ahí,	
77	nuevamente coincidí con la realidad; no coincidí, me estrellé otra vez con	
78	la realidad.	
79		
80	La zona estaba llena de paramilitares, entonces yo para no dar la vuelta,	
81	por coger la autopista e irme hasta San Mateo y de ahí coger algo que me	
82	llevara para arriba al colegio, yo cogía y me subía por la Universidad	
83	Distrital hasta arriba, hasta Sierra Morena; ahí cogíamos un carrito que	
84	después me vine a enterar que eran los paramilitares y los carritos los	
85	llevaban a uno hasta la puerta del colegio, hasta la puerta de la escuelita,	
86	es un tramo que en carro son doce minutos, todo destapado. Unas	
87	condiciones fuertes y terminé haciendo también un trabajo bonito ahí, el	
88	trabajo ahí también se hizo con las uñas, pero con toda la voluntad,	
89	encontré un equipo de trabajo de docentes genial, súper entregados.	
90		
91	Ahí duré año y diez meses, me presenté a una convocatoria que había	
92	para Bogotá y en el 2010 la pasé, y decidí trasladarme del nombramiento	
93	que tenía en Soacha a aquí a Bogotá, llegué en el 2010, a mediados de	
94	año del 2010, al colegio Alfredo Iriarte, que queda en la localidad de Rafael	
95	Uribe, entré con un grupo grande de docentes del decreto 1278, porque	
96	entramos recién nombrados, en este colegio también trabajé siete años	
97	larguitos, estuve ahí con básica primaria, siempre he trabajado con básica	
98	primaria, ay, olvidé que en Soacha, como mi énfasis es en informática,	
99	trabajé hasta noveno; trabajé en primaria y también trabajaba con los	
100	muchachos de noveno, hasta noveno en informática.	
101		
102		

103	Estando en Soacha empecé a hacer mi especialización en educación y	
104	familia, se llama: Familia y Orientación, Educación y Orientación Familia,	
105	esa fue mi especialización. Cuando llegué a Bogotá ya llegué con la	
106	especialización.	
107		
108	En el Alfredo Iriarte trabajé en primaria, encontré una amiga, una	
109	compañera, como todas las que encuentra uno acá muy buenas, pero ella	
110	fue tan especial que es considerada hoy en día mi mejor amiga, es de	
111	esas personas que uno encuentra en la vida que uno no tiene... uno dice:	
112	"Dios mío qué cosa tan buena hice yo para encontrar a esa mujer".	
113		
114	Se llama Ruth. Ruth Marina Campo; con Ruth coincidimos en muchas	
115	cosas, en la manera como veíamos la vida, coincidíamos en que teníamos	
116	una labor súper importante en las manos y con la situación de violencia	
117	de este país, con una cantidad de cosas, decidimos hacer un proyecto en	
118	valores humanos. Entonces trabajamos ese proyecto como proyecto	
119	institucional, ¡Qué trabajó tan duro pero tan bonito! Reuníamos...	
120	Convocábamos a los estudiantes a reuniones los fines de semana,	
121	generalmente era el sábado o en contra jornada. Pero, como había de	
122	todos los grados, en contra jornada a algunos se les dificultaba porque	
123	tenían que hacer su servicio social, porque tenían que hacer la media	
124	fortalecida, entonces decidimos hacerlo los sábados. Trabajamos	
125	muchísimas cosas para ayudarlos a tomar conciencia de que la situación	
126	violenta del país venía de generaciones en generaciones y que estábamos	
127	obligados a hacer cambios. Empezamos a mostrar la realidad del país, a	
128	participar en actividades de tipo cultural, mostrando otras experiencias,	
129	ayudando a los chicos a que buscaran sus potencialidades como	
130	alternativas a lo que ofrecía la sociedad, el entorno, la violencia, el tráfico,	
131	el microtráfico, el consumo de SPA, las niñas en embarazo.	
132		
133	Se buscaba apoyo exterior; por ejemplo, mi hija es enfermera profesional	
134	y ella trabaja con planificación familiar en esa época, entonces ella fue una	
135	de las que les dio como dos o tres charlas sobre planificación familiar,	
136	sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre la importancia de decir	
137	no.	
138		
139	También tuvimos apoyo de entidades que hablaban sobre el arte, el grafiti,	
140	hacíamos camisetas y las poníamos, las pintábamos, se empezó a	
141	grafitear en el colegio bonito, de una manera artística. Se trabajó con los	
142	papás, se trabajó sobre el amor, sobre el respeto, se hacían terapias de	
143	relajación; invitábamos a los papás, poníamos velas en el salón, con	
144	sombreros, les hacíamos actividades guiadas, les generamos espacios en	
145	donde se manifestaran el amor padres e hijos, hijos con padres, con los	
146	que se habían golpeado; se trabajó sobre el abuso sexual - que de ese	
147	tema salieron cosas terribles y nos tocó pedir ayuda-; sobre el suicidio,	
148	porque en el colegio hubo una situación de suicidio, luego hubo otra,	
149	también se trabajó con ellos, con las familias...	
150		
151	No, eso fue un trabajo muy bonito de dos años y medio. Fue lindo, pero	
152	fue extenuante también, otra experiencia maravillosa y empecé a hacer	
153	mi maestría. La especialización la hice en la Universidad de Monserrate y	
154	ellos sacaron el proyecto de la maestría con la misma tendencia, ya no	
155	era Educación, Orientación familiar, sino Educación, Familia y Desarrollo.	
156		
157	Mi maestría la hice también allá, hice mi investigación partiendo de los	
158	muchachos y del proyecto que estaba trabajando, lo trabajé al tiempo.	
159	También fue muy bonito, a mí me gustó esa maestría, me sirvió muchísimo	
160	en mi vida personal y mi vida laboral. Mucho de lo que uno aprende como	

Me parece muy bonito que la profe Laura y su compañera empezaron a mostrar más sobre la realidad de nuestro país en el colegio donde trabajo, es algo que me parece muy importante y además también que hablaron sobre temas algo delicados si se podría decir, y que realmente hay que hablarlos con los jóvenes para que sepan que pueden hacer si pasan por situaciones como esas.

161 docente le sirve para la vida personal, es un gana-gana. Pienso que a
162 veces a uno lo encuentran por ahí, las mamás que tuvo hace años: “Profe,
163 pero a usted no le pasan los años, usted se ve tan jovencita cada día está
164 igual” y uno dice: “Juemadre, es por todo eso”. Yo pienso que esta es una
165 de las profesiones más bonitas, algunos decimos en algunos momentos,
166 porque esto es un tobogán de emociones, trabajar con los seres humanos.
167

168 A veces se siente uno tan frustrado que dice: “No, esto no vale la pena.
169 Lo que yo construyo acá se desbarata en la casa, yo cómo le puedo pedir
170 a un muchacho, a un niño de estos que haga y que funcione bajo tales
171 directrices cuando en la casa están formándolos de otra forma, de otras
172 maneras, en medio de la violencia, de la necesidad, de la carencia, del
173 desamor, del descuido, de la negligencia”, pero eso pasa en unos
174 momentos, en otros momentos se siente uno tan gratificado con el hecho
175 de poder dejar huella, de recibir el amor, el afecto de estos niños, que yo
176 creo que eso es lo que a uno lo mantiene vivo, así como se desgasta
177 también.
178

179 Yo soy católica, soy creyente y ahora digo que soy creyente no sé en
180 cuánta vaina hay, porque no sabemos realmente de la existencia del Dios
181 que nos mostró la religión católica, pero sí creo en que hay un más allá,
182 en que hay una trascendencia, una evolución y pienso que la educación
183 está en ese camino: el docente está recorriendo ese camino de
184 trascender, de trascender mental, física y espiritualmente; pienso que es
185 la oportunidad más grande que tiene un ser humano de poder analizar de
186 verdad todo lo que compone un ser humano, todos los componentes que
187 tiene una persona para no juzgar de primera mano, sino tener en cuenta
188 muchísimas otras cosas, para poder formar a un muchacho, tener en
189 cuenta tantas cosas, para tratar de corregir a la gente cuando le dicen a
190 esta generación, de manera despectiva, “la generación de cristal”, no, yo
191 creo que estos chicos son más evolucionados en muchos otros sentidos,
192 en los que nosotros no pudimos evolucionar, por desconocimiento y
193 porque se invalidaban nuestros sentimientos, nuestras emociones,
194 nuestro entorno, solo se nos exigía, estos chicos ya no tragan entero esa
195 parte emocional, entonces me parece que articulando eso con la
196 educación tenemos mucho por hacer y tenemos mucho por aprender, y
197 mucho por evolucionar y ayudar a otros a que evolucionen también en sus
198 procesos.
199

200 Algo que fue altamente significativo, que a mí me marcó de por vida,
201 fueron las palabras de una tía que ya no está, pero que en su momento
202 me dijo... Mi hija ya tenía 7 añitos, ocho añitos, iba a cumplir los ocho y
203 me dijo: “Bueno, usted va a dejar esa hija sola, tenga otro hijo. Ni va a
204 estudiar ni va a tener más hijos... ¡No, no, no, no, no! O póngase a estudiar
205 o dele un hermano a ella, a Verónica para que no crezca sola.” Yo tenía
206 una relación asquerosa con el papá de mi hija: maltratador, violento,
207 dominante... era una persona, lo que hoy en día estaría... de hecho, tuvo
208 una nueva familia y está en la cárcel por violencia intrafamiliar y por
209 maltrato. Entonces yo dije: “¡No, otro hijo no, yo a Emiliano no le doy otro
210 hijo! Entonces póngase a estudiar. Sino es A es B”.

211
212 Mi tía con una vida tan diferente, tenemos la misma edad con la hija mayor
213 de ella, y ella me decía: “Usted era repila, usted le daba sopa y seco a
214 Consuelo y mire, Consuelo ya está terminando la universidad ¿y usted?...
215 Y entonces como que yo decidí ... Sí. “Váyase a estudiar entonces y aquí
216 le tenemos la china, se la cuidamos, la recogemos del colegio, lo que
217 sea...” Para mí eso fue determinante en la vida, cambió mi vida, de ser
218 ama de casa, maltratada, vulnerada en todo sentido; a pensar en

<p>219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276</p>	<p>realmente volverme una profesional y dejar de pensar que eso fuera un sueño para que se convirtiera en una realidad. Eso sí es de verdad es algo que me marcó. Vengo de una familia violenta y conseguí, obviamente, es lo que uno busca...Entonces llegar con otra persona que era igual y peor de violenta, mi vida de verdad estaba destinada a ser una vaina que... es la vida de muchas estudiantes de nosotros, de muchos que quisieron ser y nunca pudieron porque no hubo una frase en determinado momento que hizo "Click".</p> <p>Yo cuando trabajaba con los chicos les contaba eso, a los grandes, yo les decía y ellos: "¿Si profe?" Increíble, ven al profesor allá y resulta que el profesor está lejos de estar allá; es un ser humano. A veces nosotros, porque muchos compañeros que miran lejos a sus estudiantes: "Estudiantes allá y uno acá..." El cambiar de actitud le cambia la vida a la gente.</p> <p>Al hacer una línea de vida para acordarme bien de los tiempos de mi historia que uno lo sabe, pero que a veces cuando empieza a narrar es inevitable tener la emoción de recordar ya desde otra perspectiva, se apasiona y empieza a bailar de un lado al otro en el tiempo.</p> <p>Esta parte de mi vida yo la he trabajado mental y emocionalmente a través de terapias. Ahora a mis tiernos 54 añitos me doy cuenta que la terapia debería formar parte de la vida de todo ser humano, porque siempre hay cosas que arreglar y ver para que esto nos enseñe a valorarnos y amarnos más, a darnos cuenta de cuán capaces somos de hacer cosas. Entonces esto lo he trabajado y ha hecho que yo me sienta orgullosa y me sienta una mujer capaz de hablar sobre esto para que otras personas que han estado, están o estuvieron en situaciones similares se den cuenta que sí se puede, que cuando uno ha tenido ese tipo de experiencias puede ser mejor ser humano, mejor persona y puede entender mejor a sus estudiantes porque en cada uno de ellos se ve uno reflejado. Y la terapia también me ha ayudado a no sufrirlos, porque uno sufre mucho a sus estudiantes, cuando se ve ahí uno reflejado y uno se acuerda, cuando uno mira a un niño callado, introvertido, triste y uno dice: "Dios mío, ¿qué estará pasando por esa cabecita? ¿Qué estará pasando por esa mente, por esos recuerdos?" Eso me afectaba muchísimo...</p> <p>Con el paso de los años uno empieza a cargarse, a cargarse, a cargarse o a volverse completamente insensible, entonces nada está bien, nada de eso está bien, ningún extremo es bueno.</p> <p>Ese preámbulo para contar cómo fue mi historia: mi hogar, padre y madre casados con unas historias de vida y dolores diferentes; hicieron lo que pudieron por educarnos, pero realmente nos dieron un hogar bastante complicado, en medio de violencia física, mental, psicológica y de carencias. Sin embargo, rayaban en los polos: mi papá un día no había para comer y al otro día llevaba camarones para que mi mamá preparara y cosas así... un día no había, luego se perdía el fin de semana bebiendo y luego aparecía con cajas de chocolates muy finos, muy bonitos, cosas que le enseñaron a uno en la vida los extremos. A los 16 años, producto de todo ese entorno, yo decido que mi vida va a estar mejor al lado de una persona que me separe de ese ambiente tóxico, a los 15, 16 años uno no escoge porque no tiene las herramientas y menos con el contexto que acabo de narrar. Inicié mi vida de pareja con un hombre un año y medio mayor, también con su propia historia de vida y pues la historia se repite: soy madre a los 17 años, a los 18 años cumplidos nació mi hija, duré con 17 años la mayor parte de mi embarazo.</p>	<p>Me parece muy admirable como la profe Laura tuvo que pasar por ese tipo de violencia, y es algo que muchas mujeres en Colombia han sufrido a lo largo del tiempo, y que muchas veces las mujeres no se atreven a salir de allí por miedo. Entonces me parece muy valiente por parte de la profe que haya decidido estudiar, seguir el consejo de su tía, y así pudimos conocer su historia.</p>
--	---	---

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

Nace mi hija en el 87 cuando yo tenía 18 años recién cumplidos y continuó en esa relación que ahora se llama tóxica, en una relación de codependencia emocional, mental y de violencia. En ese tiempo es cuando mi tía Fabiola, a quien amo profundamente y está hace tres años en el cielo, mi hija Verónica tenía cinco años, ella me dice: "Laura, si usted no va a hacer más de su vida, ya la niña tiene cinco años, no la deje sola, dele un hermanito"; entonces yo teniendo en cuenta el contexto en el que vivía, dije: "No, otro hijo con este hombre, ¡no!" decido, decido no, escucho a mi tía y me dice: "Usted es una mujer muy pila, usted cuando estaba en el colegio era mucho más inteligente que Consuelo" Consuelo su hija mayor, que éramos contemporáneas, mi prima hermana. Yo siempre fui muy pila académicamente, me iba bien y Consuelo era muy floja, perezosa, le costaban más las cosas, era más dispersa aún que yo, entonces mi tía me decía: "Venga, mire a Consuelo ya está terminando la universidad y usted mucho más inteligente y no está haciendo nada. Haga algo y nosotras la apoyamos". Nosotras eran mi tía Fabiola y la hermana de ella, mi tía Rocío, que vivían en la misma casa, ellas tenían sus hijos y trabajaban en la misma casa, tenían un satélite de confección de ropa interior. "Usted va a trabajar, hace lo suyo, está pendiente, estudia, estudie".

Así lo hice. Retomé mis estudios, obviamente yo no había terminado el bachillerato; entonces en la nocturna empecé a estudiar desde noveno, me puse a mirar los papeles desde noveno, décimo y once y yo quería hacer mi año, terminar mi bachillerato año tras año cursado porque quería ingresar a la universidad y ya llevaba más de cinco años sin estudiar. Así fue, terminé mi bachillerato, lo terminé más o menos en el 96 cuando tenía 23 añitos e inicié la universidad de una vez. Apenas terminé el bachillerato inicié el proceso de búsqueda de la universidad, me matriculé y estudié; como trabajaba en un hospital, en el San Juan de Dios, quería estudiar Enfermería Superior, quería ser enfermera profesional, pero no había en la noche, creo que aún, casi 30 años después todavía no la hay; entonces dije: "Bueno, algo que a mí me guste..."

En el hospital San Juan de Dios empecé a finales de 1991, no estaba estudiando todavía, yo empecé a estudiar en el 92, empecé a estudiar al año siguiente de haber empezado en el hospital, en el 92. Trabajaba en el hospital en el día y en la noche estudiaba en el colegio.

Empecé a estudiar en la nocturna cuando tenía casi los 23 años, 22 años y algo, terminé la nocturna en el 95 y fue cuando empecé a estudiar, a buscar la universidad tomé la decisión de estudiar una licenciatura porque sentía que tenía la vocación de servicio y veía que era una manera de acceder a lo que a mí me gustaba y, también, porque en el hospital había un hogar infantil, entonces yo dije: "Listo, tan pronto entre a la universidad pido el cambio para trabajar en el hogar infantil", porque antes trabajaba en nutrición y dietética, era auxiliar de dietas. Así fue, empecé la universidad y hubo una vacante en el hogar infantil y pedí el traslado para allá, eso fue más o menos en el 1996-97.

En el 2000 terminé la universidad, finalmente estudié en la universidad que más cerca me quedaba, en esa época era la universidad Antonio Nariño, ahí en la nocturna, también en el 2001 cuando ya me había graduado, inicié mis labores en el Colegio Gimnasio Real de Colombia, que es un colegio que queda en Ciudad Bolívar, ahí empecé a trabajar porque entró de pleno la ley 100 en donde la salud se privatizó y el hospital entró en proceso de cierre.

335		
336	Con mi obligación, Verónica estudiando en colegio privado, yo tenía que	
337	sostener la situación; sin perder tiempo hubo muchos compañeros que se	
338	quedaron allá en el hospital dando la pelea a ver si se podía reabrir como	
339	fuera, pero eso ya era una pelea perdida. Yo no tuve tiempo de ponerme	
340	a pensarlo, dos meses de una vez busqué el trabajo y fue un colegio muy	
341	bonito en donde tuve experiencias hermosas porque trabajaba con	
342	población de inclusión, era un colegio, que en esa época también que se	
343	estaban haciendo pinitos para privatizar la educación, los colegios eran	
344	en concesión.	
345		
346	El dueño del colegio era arquitecto o es arquitecto e hizo una inversión	
347	loca: empezó a comprar las casas vecinas que le vendían a precio de	
348	huevo, porque esa sede quedaba en el Lucero medio y en el Lucero	
349	medio, hace muchos años atrás, había muchos nacederos de agua, las	
350	casas eran bastante húmedas y la gente no podía seguir habitándolas, se	
351	las vendían bien económicas, el hombre hacía salones, incluso armó una	
352	piscina en una de esas y ahorita funciona allá un jardín botánico, una cosa	
353	espectacular; linda, se llama Jardín Botánico Real de Colombia en el	
354	Lucero medio.	
355		
356	Allá trabajé y tuve esas experiencias lindas con estudiantes de la	
357	comunidad Emberá Katíos, eran de la familia de los Wounaan Nonam del	
358	Atrato Medio; desplazados por la violencia y fue súper linda la experiencia;	
359	chicos de extra edad, muy bonitos. Le tocaban a uno el alma, porque se	
360	siente uno identificado de muchas formas; siente uno sus raíces indígenas	
361	ahí y la experiencia de comienzo a fin fue muy bonita. Estando allá aprendí	
362	a trabajar, porque tuvimos relaciones con educadoras especiales, con	
363	personas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Integración, que	
364	venían acompañando los procesos de los indígenas, aprendí muchas	
365	cosas sobre ellos y de su cultura, hicimos una maloca, allí ellos venían y	
366	comentaban y nos mostraron su comida, sus costumbres, sus historias,	
367	sus tradiciones. Nosotros también lo hacíamos con ellos, les enseñamos	
368	la forma como habíamos modificado la manera de alimentarnos. Nos	
369	enseñaron a hacer pulseras, me dieron cualquier cantidad, ellos me	
370	adoraban, los míos y los otros, los que tenían las otras profes igual, nos	
371	hacían anillos, pulseras, todo eso en pedrería, en mostacilla y esas	
372	piedras que ellos usan y trabajan tan bien; con el güérregue, que es una	
373	rama parecida al fique y también con esos materiales con los que se hacen	
374	los sombreros vueltiaos, ellos tejían pulseras, lo trabajaban súper bien,	
375	esa fue otra cosa muy rica que aprendimos con ellos.	
376		
377	Era un colegio privado, aunque yo era feliz siempre quise trabajar con el	
378	estado, sobre todo por la estabilidad laboral. El trabajo para mí va a ser el	
379	mismo estando allá o estando en cualquier otro lado; en el 2007 salió la	
380	convocatoria para presentarnos para Soacha y me presenté: había 40	
381	vacantes y quedé de 37, pero yo no sabía que quedaban en el punto, en	
382	el puesto 35 podían quedar dos o tres, cuando me di cuenta yo renuncié	
383	en el Gimnasio Real de Colombia a mitad de año porque las audiencias	
384	eran en junio, entonces yo le dije al rector: “Cuando salgamos a	
385	vacaciones yo ya no vuelvo para que usted tenga el tiempo de buscar un	
386	docente”, yo tenía muy buena relación con los jefes y no quería hacer esa	
387	embarrada de alzar el vuelo y dejar ahí los niños tirados. Renuncié y	
388	resulta que cuando quedo como de 47, no, 40 y algo, no ¡Dios mío! a mí	
389	se me unió el cielo con la tierra, porque Verónica dependía de mí, yo	
390	pagaba riendo, cómo iba yo a sostenerme... esa fue una crisis horrible,	
391	pero no caí en cuenta que de esos primeros 40 que habían pasado varios	
392	pertenecían a la planta de supernumerarios de Soacha, entonces dejaban	

393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

esas vacantes para ir a ocupar el cargo en propiedad, esas vacantes fueron también ofertadas luego y tardé como tres meses pero quedé ubicada y entré a trabajar en Soacha a finales del 2007 en la Institución Ciudadela Sucre que queda en la comuna 4 de Soacha, queda bien arriba colindando con Cazucá y con Sierra Morena, con Caracolí, todo eso que alcanza a ser parte de Ciudad Bolívar; es una línea imaginaria, casi que inexistente, entre la parte de arriba de Ciudad Bolívar y el comienzo de Soacha.

Ahí llegué a una escuelita que quedaba bien arriba, ese sector se llama La Isla, una zona terrible, zona roja; estamos hablando de hace fácilmente 16 años, casi 15 años, todavía estaba el tema de la violencia, de los desaparecimientos forzados ahí en Soacha, yo nunca pensé que fuera a tener esa experiencia tan de cerca. Después se entera uno que el carrito, yo me subía por el lado de Candelaria, entonces cogía un carrito que me subía a Sierra Morena y en Sierra Morena, bien arriba, había otros carritos que uno cogía y lo llevaban hasta La Isla, eran cinco o siete minutos en esos carritos, yo sí decía: ¡Qué camionetas tan chéveres y por acá, transportando gente!, unas camionetas muy bonitas, de esas 4x4, de esas que van en todo terreno, es Jeep, muy bonito, y yo decía: ¡Qué tan chévere, tan chévere!, después me entero que eran los paramilitares, que eso al comienzo eran: “Para dónde va, a qué lado va”, déspotas, despectivos, y ya después: “Profe, ya lo llené, pero ya viene el otro, ya le mando el otro”, es decir, el otro Jeep, y: “Allá quedó la profe, recógela rápido porque va sobre el tiempo...”

Gente que, después, y en ese corto tiempo que estuve yo allá, fue muy corto tiempo, porque fueron casi dos años, y cuatro muertos, tirados en la calle, donde nadie decía nada, donde el señor de la buseta, porque ya a medio día yo cogía una buseta que bajaba y venía para este lado, hacia el Tunal, y los señores cogían y hacían la corva y seguían, y usted no veía la gente alrededor, rodeando, como en cualquier lado, que la gente es morbosa y hay un muerto y todo el mundo rodea y no deja ni pasar... las autoridades para hacer el procedimiento, cosas de esas ¡No!, nadie, el cuerpo ahí tirado: “Yo, ay, ¿qué pasó ahí?” dos así y los otros dos eran en subida, ahí no había problema, pero la gente sabía quiénes eran y qué eran, eran ladrones que se habían ocupado de hacer maldades a la gente del sector y ellos “limpiaban”, entre comillas.

En medio de todo, la experiencia fue bonita, porque jamás me pasó nada malo, jamás. Era bonito, los compañeros sí sabían, cuando yo llegué nueva ellos sí sabían, y algunos, con el tiempo, me empezaron a decir, porque ellos no lo pusieron a uno alerta, ni nada de eso, sino cuando empezaron a aparecer muertos, entonces uno decía: “No, mire qué tal cosa, no, mire qué...” y ya se reían: “Laurita, la verdad es que aquí tal cosa pasa, aquí hay que ser cuidadosos, incluso con el manejo de los muchachos, tal cosa...”.

Fue una experiencia bonita, pero yo decía: “Yo quiero Bogotá”, por cercanía, por evitar ponerme en riesgo y eso, en fin, por mi hija. Fue cuando se dio la convocatoria para nuevamente escoger maestros para Bogotá, me presenté y pasé, gracias a Dios, eso fue en el 2009. El proceso se demoró casi que un año y es cuando llego aquí a Bogotá, al colegio Alfredo Iriarte, que queda en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Entré con un grupo grande de compañeros que se presentaron igual que yo, ese año entramos hartos; e inicié ahí mi trabajo en Bogotá en el 2010, a mediados del 2010. Trabajé en primaria, inicié en la jornada de la tarde 3 años y luego se presentó la oportunidad de pasar a la jornada de la mañana, y

451 como yo soy cuidadora de mi papá porque él tiene doble discapacidad: es
452 amputadito y tiene la pérdida parcial de su vista, porque no ve por un ojito
453 y por el otro lado ve poquito; entonces argumenté esa situación, que yo
454 era la que lo tenía en mi casa, lo tenía que estar llevando al médico y todo
455 eso, para poderme pasar a la mañana, porque no era fácil.

456
457 Pasé a la jornada de la mañana y ahí me encontré con mi amiga, con
458 quien es hoy mi gran amiga Ruth Marina. Ruth es docente de sociales,
459 tiene su especialización y su maestría en Derechos Humanos; ella estaba
460 muy comprometida con el tema de la formación de los muchachos en el
461 contexto de la paz, es una vieja súper pila, súper recursiva: pedía ayuda
462 de todo mundo para capacitar a esos muchachos, para sacarlos de esos
463 entornos violentos, del microtráfico de la zona, de padres abusadores, de
464 violencia sexual, de violencia intrafamiliar, bueno en fin... ella me propuso
465 trabajar en un proyecto con ella y lo hicimos: Proyecto de paz, de
466 Ciudadanía y de Convivencia.

467
468 Con el apoyo de mucha gente participamos en talleres de todo tipo: de
469 arte, de las violencias vividas, tuvimos a las mamás de Soacha, cuando
470 todavía no eran famosas, así que no las utilizaron para hacer el cine o las
471 obras de teatro o ponerlas enfrente de las marchas, bueno en fin; cuando
472 estaban iniciando, no tenían el bagaje que tienen ahorita, entonces eran
473 mamás que contaban llorando todavía desgarradas, porque no hacía
474 mucho habían pasado lo de sus hijos, fue cuando empezaron a
475 organizarse y a encontrarse, a darse en cuenta que eran muchas mamás
476 las que estaban en la misma situación de la desaparición forzada, de la
477 incriminación de sus hijos en situaciones que no eran ciertas, y todo eso
478 se hizo con los muchachos, participaron en muchísimas cosas de ese tipo.
479 Que si la gente que hoy denominamos "uribistas", nos hubieran visto en
480 ese trabajo, también dirían: "No, si son adoctrinadoras", pero realmente
481 lo que uno hacía era ponerles a los muchachos en contexto la realidad del
482 país, porque sólo de esta manera se podría, quien conoce su historia
483 puede hacer algo para no repetirla; uno eso, y dos, pues si estamos en
484 una sociedad violenta por naturaleza, casi que desde nuestra creación
485 hemos sido un país violento, entonces estamos obligados a hacernos
486 conscientes de que debemos de cambiar y que es a estas generaciones
487 nuevas a las que les corresponde empezar a rumiar y a rumiar, esa nueva
488 propuesta para que se vean cambios en el futuro; puede que nosotras no
489 las veamos, pero si empieza a generarse una conciencia de convivencia
490 y paz. Eso me convenció y fueron tres años de trabajo duro, duro, duro,
491 hasta que un papá me amenazó y entonces me tocó buscar traslado.

492
493 Un papá precisamente de esas familias complicaditas de la zona, la niña
494 súper mañosita, yo decidí ya abordar la situación citando papás, mamás,
495 trabajando el tema de que se perdían las cosas, de que siempre se le
496 encontraban a ella, de que ella se la tenía velada a unos niños y siempre
497 los dejaba sin el dinerito que les daba la mamá para almorzar, porque ella
498 ya sabía que ellos llevaban dinero, en fin. Cuando me di cuenta que ya las
499 cosas no cambiaban decidí pasarle el caso a la coordinadora: cada vez
500 que se perdía plata yo llevaba a los implicados y entonces el papá me dijo
501 que no, pues que era yo: "Pero si es que yo no estoy manejando la
502 situación, es la coordinadora", "Sí, pero porque usted ya fue de sapa,
503 usted no sabe con quién se metió", yo le respondí: "Si usted considera que
504 puede poner una queja, está en su derecho, hágalo". Él me dijo: "No, no,
505 no, yo no arreglo las cosas así, usted no sabe con quién se metió".

506 Claro, entré yo en crisis nerviosa, porque yo sabía que el señor no era de
507 muy buena familia, sube el señor vigilante y me dice: "Mire profesora, vaya
508 usted y ponga un denuncia en la policía, porque ese señor es muy

<p>509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566</p>	<p>complicado, ese señor es peligroso. Se acuerda la asonada que hubo hace 15 días, la hermana de él fue la que le mandó la apuñalada al policía, no sé qué, sí se más...” Y yo: “Ahggggg” Entré en crisis y me tocó irme a la Secretaría, ir a la Fiscalía, poner la queja, poner en conocimiento y de una vez me sacaron del colegio, me dijeron: “No, no puede volver al colegio, vamos a buscar traslado, no puede ser en la misma localidad, tiene que ser en una localidad diferente...” entonces, a Dios gracias, por muchas cosas que se dieron ahí, angelitos que se dieron, apareció la vacante acá en la mañana.</p> <p>Me vine desde el 2017 para el colegio José María Córdoba y estoy hasta la fecha, llevo 6 años ya, en enero completo 6 años, también ha sido un trabajo bonito, ha sido un trabajo de reparación en mí, en todo sentido, porque a raíz de la amenaza y eso, a uno lo remiten a psicología, lo remiten a psiquiatría. Empecé con las terapias y empecé a darme cuenta de que la educación sigue siendo bonita, porque yo pasé por un tobogán de emociones: “Qué frustración tan terrible, tanto trabajo sobre la no violencia y venir a sentirme víctima de...”; como que la vida lo pone a uno en donde uno tiene que estar para que aprenda, yo les estaba enseñando a los muchachos sobre el manejo adecuado del conflicto, la resolución de conflictos y me veía inmersa en uno que no fui capaz de manejar desde la parte emocional. Busqué apoyo, busqué acompañamiento y he ido superando poco a poco, me siento que nuevamente me enamoré de la educación, que ya es por unos pocos años, porque ya tengo 54, a los 57 ya podré estar buscando la pensión, pero quiero aprovecharlo bien, como debe ser y no quiero demorarme más de los 57. Me han dicho: “Eso dicen todos, pero cuando llegan ahí...” No, yo sí no quiero, porque yo siento que los muchachos jóvenes, que realmente llegan por vocación a ser docentes, merecen la oportunidad de tener un trabajo estable, entonces lo que voy a hacer es moverme y que vengan otros que puedan hacer el trabajo igual y mejor que lo que lo hice yo.</p> <p>En este momento enseño a los niños Ciencias, para legar a este contexto generalmente lo que hago es mostrar un espacio, sacar a los niños, por ejemplo, yo los saqué al patio y los puse a jugar con una bola, con una pelota, a pasársela, que corrieran, que saltaran. Los llevé a la zona verde, allá hay árboles, algunos se treparon, otros, como hay un pasamanos por el lado de atrás, se colgaron y les dije que mirarán lo que estaban haciendo. Algunos jugaron a empujarse, se pusieron a “rochelear”. Cuando llegamos al salón, yo les dije que estuvieran muy atentos de lo que estaban haciendo ellos y lo que iban a hacer los demás. Y arrancamos por ahí el tema de la fuerza.</p> <p>Luego vimos un video en el que hablaban del tipo de fuerzas, que hay diferentes tipos de fuerzas, que con las fuerzas podemos empujar, podemos jalar, podemos moldear, podemos estirar, podemos romper, todo eso. Ellos iban haciendo y diciendo sus propios ejemplos e iban haciendo algunos dibujos. Retomamos lo de la salida: “Venga, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué hace usted cuando se sostiene del pasamanos? ¿Qué hace cuando se va a subir al árbol? ¿Qué pasó cuando fulanito empujó a sutanito? ¿Qué hizo el que cayó? ¿Qué sintió cuando cayó? ¿El golpe duro qué sería? ¿Por qué? Entonces hablamos de la gravedad de manera somera, porque es grado segundo y siempre dibujando, siempre escribiendo.</p> <p>Cuando vimos el video, trabajé una guía en la que hacíamos énfasis en solamente dos tipos de fuerza: empujar y jalar. Los puse a que colorearan, a que se fijaran bien del movimiento posterior a esto, y a que escribieran</p>	<p>Esta anécdota me recuerda a una situación similar por la que paso el profe Felix, y aquí me doy cuenta que muchos maestros han sido amenazados, y es algo muy duro y triste realmente, porque ellos están realizando su labor de maestro, pero a veces hay personas que no les gusta como llevan las cosas los profesores y pues los amenazan, y es algo muy triste porque ellos se preocupan si les llega a pasar algo a sus familiares, entonces son situaciones muy duras.</p>
--	--	---

567	sobre la línea que está aquí abajo: “¿Qué estaba haciendo ahí?”, si están	
568	jalando o si están empujando.	
569		
570	Después de que ya trabajaron eso, empezamos a trabajar la sopa de	
571	letras con otros tipos de fuerza. Ahora decimos como a algunos	
572	materiales cuando se les aplica fuerza, tienen resistencia; si tienen poca	
573	resistencia son materiales blandos, si tienen alta resistencia cuando se les	
574	aplica fuerza son materiales duros; que miren en su entorno qué	
575	materiales son blandos, cuáles son duros y que piensen por qué son	
576	blandos y porqué son duros. Es paulatino, es progresivo, empezamos del	
577	movimiento físico a la información visual y auditiva ya en otro contexto,	
578	más calmados; y luego ya lo pasamos al papel físico, ya sea la guía que	
579	se les dio o al cuaderno. Es reforzar, es trabajar e ir paulatinamente de	
580	mayor a menor o de menor a mayor, cualquiera de los dos caminos nos	
581	lleva al mismo punto y reforzar el tema desde diferentes ángulos, siempre	
582	partiendo de la experiencia, es esa teoría que nos sirve y nos funciona	
583	mucho.	
584		
585	Yo oriento científica y socio-afectiva. Entonces en científica vemos	
586	ciencias naturales y vemos tecnología. Van de la mano. Y en socio-	
587	afectiva vemos: Cátedra de la paz, Ética y Religión y Sociales. Las	
588	asignaturas como tal las agrupamos en competencias. Competencia	
589	científica y competencia socio-afectiva. Somos tres docentes que	
590	manejamos grado segundo. Trabajamos en equipo, resolvimos para este	
591	año grado segundo. Venimos desde el año pasado trabajando con	
592	primerito las tres, este año con segundito. Y decidimos votar, para	
593	oxigenarnos y oxigenar a los niños, lo que hicimos fue ponernos de	
594	acuerdo. “Yo voy a dar comunicativa” y la otra “yo voy a dar matemáticas”.	
595	“Comunicativa, inglés y español”.	
596		
597	Ellas se especializan en trabajo de ese tipo, la otra del otro y yo de ese	
598	tipo. A mí me gustan ambas. Tanto las ciencias como las sociales me	
599	encantan. Entonces me parece chévere.	
600		
601	Considero que mi trabajo en el hospital fue importante, porque en el	
602	hospital me capacitaron para trabajar en la unidad de cuidados intensivos,	
603	preparando gastroclísis. En esa época la nutrición era nutrición parenteral	
604	o nutrición por la sonda nasofaríngea: entraba la sonda, llegaba al	
605	estómago y uno tenía que hacer, en unos potes, en unos frascos que luego	
606	conectaban las enfermeras para suministrarle al paciente. Pero teníamos	
607	que hacer mezclas de acuerdo a los requerimientos nutricionales del	
608	paciente, nos tenían la cantidad de insumos, vitaminas de todo tipo y el	
609	espacio que era un laboratorio donde uno tenía gorro, tapabocas, ropa	
610	especial... para preparar sus gastos y luego llevarlos a los diferentes	
611	servicios. No solamente a la unidad de cuidados intensivos, porque ahí es	
612	donde estaban la mayoría de pacientes que no tienen vía oral y que tenían	
613	que nutrirlos a través de las gastas. O en los pisos, entonces yo tenía que	
614	ir a la UCI a entregar y recibir a las compañeras que venían de los pisos	
615	a reclamar los gastos. Mi área era la de Nutrición, me capacitaron y trabajé	
616	en nutrición y dietética en la unidad de cuidados intensivos, en gastoclísis.	
617		
618	Ahora entiendo que para enseñar ciencias particularmente, hay que jugar	
619	porque son muy de juego y eso me gusta. Son pequeños, son de grado	
620	segundo. Entonces... Ahí está. Es más fácil con eso, o sea, para ellos es	
621	más fácil porque son cosas básicas, pero que son fundamentales, que	
622	ellos las tengan claras. Cuando uno habla de fuerza, en física, con los	
623	chicos de bachillerato, cuando se va a hablar de fuerza se habla de	
624	matemáticas y es un camello. Mientras que si ellos entienden que fuerza,	

625 626	ellos lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces los conceptos, las bases sí están quedando.	
627 628 629 630	<p>Algo que debo mencionar es que yo pienso que la mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos vienen desde nuestra infancia, han sido ayudados a crear por nuestro entorno, por lo tanto, es importante que hagamos terapia. Cuando yo la hice, me gustó mucho el ejercicio que hicimos de reparar mi niña interior, porque es básico; todos, siendo adultos, no dejamos de ser niños, de hecho, uno todavía se viste como un niño: sus blusas son diferentes, son bonitas, son como jardineras de niños, de niñas. Entonces, a mí me parece que hubo muchas cosas en mi infancia que no viví como niña, sino que sufrí como niña. Eso me parece clave: el volver atrás, ya desde mi experiencia actual, desde mi edad actual y decirle a esa niña que todo va a estar bien, que va a salir adelante, que ese dolor y ese sufrimiento en su momento va a darle herramientas para cuando ella sea adulta y que pueda defenderse mejor que muchos otros adultos. Y también le va a ayudar a entender a otros niños que están pasando por lo mismo y que sea capaz de abrazarlos y decirles que todo va a estar bien, que ellos van a estar mejor, que esto que están viviendo malo, doloroso o difícil va a pasar y que de ahí va a quedar algo bueno; que los va a fortalecer, que los va a hacer más valiosos todavía, porque son más ricos mentalmente y emocionalmente, porque van a estar en la capacidad de entender a otros también.</p>	
648 649 650 651 652 653 654 655 656	<p>Ese ejercicio terapéutico fue uno de muchos; otros que hablan del perdón, del perdón a los padres, de comprender que ellos dieron de lo que tenían, que ellos no pudieron dar de lo que no tenían y en esa medida era su manera de demostrar amor. Cuando uno mentía lo cogían y le pegaban, porque era la manera de decir de ellos: “Si es que usted se acostumbra a ser mentirosa se va a mentir a sí misma y lo va a normalizar y entonces su vida va a ser un fiasco. Usted tiene que ser honesta, tiene que ser transparente”.</p>	
657 658 659 660 661 662 663 664 665 666	<p>No era la manera de enseñarle a uno a punta de golpes porque todos los niños dicen mentiras. No era la forma, pero lo hicieron, no era la forma de decirnos: “No se empuerquen, no se ensucien”, pero nos decían a golpes, a cachetadas, a jalones de pelo. No era la manera de decirlo “Tiene que bañarse la boca dos o tres veces al día”, porque lo iban a hacer golpeando. Pero lo hacían, era su manera de enseñarnos y no lo hicieron con la intención de dañarnos, sino con la intención de que nosotros fuéramos mejores. No los justifico, pero trato de entenderlo para que nos vean.</p>	
667 668 669 670 671 672 673 674 675 676	<p>Esto me llevó a tener una relación sana con mi hija, ella es Enfermera profesional. Ella estudió lo que yo quería... Aunque yo quería que ella estudiara Derecho. Verónica es, Verónica es especial. Yo fui mamá tan joven, pero creo que Verónica me ha dado sopa y seco. Ahoritita Verónica tiene 36 años, cumplió 36 años. Y, obviamente, dentro del proceso terapéutico, me ha tocado sanar muchas cosas con Verónica. Porque yo no fui la mamá que Verónica se merecía. ¿Por qué? Porque ella estaba muy pequeña cuando yo retomé los estudios y el trabajo, estudios y ella. Y papás...</p>	<p>Me parece muy importante lo que habla la profe Laura sobre tomar terapia, y tiene mucha razón, porque uno debe mirar esas cosas que en el pasado o en algún momento nos hicieron daño y que sin querer podemos replicar con nuestros estudiantes. El tema</p>
677 678 679 680 681 682	<p>Entonces, eran muchas cosas con una carga fuerte cada una. Entonces, yo no sé cómo Verónica me salió tan bonita, tan bien criada. Es una verraca. En todo el sentido de la palabra, es un logro grandísimo. Verónica estudió, empezó a trabajar desde los 16 años en los diciembres en almacenes vendiendo ropa. Ella y yo hacíamos cuentas de cuando a mí me pagaban: “Verónica me pagaron tanto: hay que pagar tanto el arriendo,</p>	

<p>683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740</p>	<p>hay que hacer mercado para tanto, sus onces son tanto, hay que comprar tal cosa, zapatos, hay que comprar, tatata...Y no quedó plata". "Listo mamita, ya sabemos que nos tenemos que ajustarnos a ese presupuesto."</p> <p>Yo le mostraba a Verónica el cheque. Yo decía: "Mamita..." Entonces, Verónica no pedía más. Verónica hacía cosas en el colegio como hacer trabajos, hacer tareas. Los fines de semana, yo vivía en la casa de una amiga que tenía un satélite de jeans; entonces: "Clara, yo le ayudó el fin de semana tantas horas, estos fines de semana le ayudo el sábado y al final de mes usted me da algo". Luego ya en diciembre, empezó en vacaciones a decir: "Yo voy a trabajar en vacaciones." A los 16 añitos empezó.</p> <p>Luego terminó el bachillerato y ella misma en el colegio donde yo trabajaba, en el Gimnasio Real de Colombia, necesitaba una chica para biblioteca, Verónica trabajó allá 6 meses. Yo le dije: "Bueno, si su merced no va, porque nos presentamos a la Universidad Nacional, a la Distrital... Pero ella no se sentía contenta.</p> <p>Ella decía: "No mami, es que yo no quiero estudiar eso". Yo: "Bueno, Verónica, entonces trabaja en el colegio esos 6 meses y piensa que quiere estudiar". Cuando yo me di cuenta, Verónica ya había comprado un formulario, ya había presentado examen, ya había pasado a la universidad. Y terminando ese semestre ella le dijo a mi jefe: "Yo no voy a trabajar más porque ya voy a entrar a la universidad. Y ella sola, en el Área Andina, se matriculó.</p> <p>Me dijo: "Mami, pedí financiado el semestre, con lo que he trabajado y he guardado, con eso pagamos y vamos a hacer el crédito del ICETEX". Y estudió, hizo todas las vueltas del crédito del ICETEX. Verónica con 17 años entró a estudiar solita. Al segundo semestre jugaba fútbol, a los del equipo de fútbol les hacían un descuento del 75% de la matrícula. Al tercer semestre ya era mayor la edad, empezó a trabajar los fines de semana en Colchones Spring. Se ayudó muchísimo y me ayudó, mientras que ella iba estudiando, yo iba estudiando, yo iba trabajando. Una dura mi china. No fue rumbera, hasta que terminó la universidad; terminó la universidad y a quemar esa etapa.</p> <p>Trabajaba, rumbeaba y se deba gusto. Conocía, cuanto chuzo iban inaugurando, ella lo iba conociendo. Y yo a sufrir. Claro, claro... "Verónica no llegué tan tarde; Verónica, miré que del Uber no la trae hasta acá"; que empezaron del Uber y eso, entonces... "Verónica, que uno no sabe, que los taxis no las llevaban, entonces el Uber". Ya después, y... "Me voy a ha quedar donde Fulana, me voy a quedar donde Sutana". Y yo...</p> <p>Entonces un día me dijo: "Mami, me voy a ir a independizar". Con 21 años o 22 años.</p> <p>"Me voy a independizar, voy a vivir sola". Porque yo la fregaba, porque llegaba muy tarde o no llegaba; y yo: "Verónica, avísame con tiempo para que yo pueda dormir y saber que usted va a estar bien y no empezar a sufrir desde las siete de la noche". Entonces ella me decía: "Ay mami, quiero vivir sola". Y yo decía: "Bueno Verónica". Yo estaba haciendo la especialización.</p> <p>Yo le dije: "Bueno Vero, si yo voy a estudiar, pues obviamente, yo estoy pagando las cuotas ya en la casa, entonces le toca a que me ayude. Pague el servicio, mire a ver, usted paga tal servicio, yo pago los otros,</p>	<p>de la terapia y la salud mental también lo había tocado una de las profesoras de estos relatos, entonces es algo que me parece clave.</p>
--	---	---

741	usted paga la cuota del banco, usted paga la del ICETEX". Yo organizaba	
742	la plata de ella, porque así hacíamos. Se aguantó seis meses, ya después	
743	me dijo: "Yo con lo que pago acá puedo vivir sola. Voy a vivir sola".	
744		
745	¡Qué golpe tan asqueroso en la vida! eso sí fue golpe para mí. Terrible,	
746	terrible. Yo me consideraba tan mala madre que por eso mi hija se había	
747	ido de mi casa a los 21 años. Yo decía: "Ella quiere poner distancia, porque	
748	yo no soy la mamá que ella quiere. Ahora que ella dice, yo ya no me tengo	
749	por qué aguantar esto, que usted me tome cuentas, cuando yo he sido	
750	independiente y me he manejado bien y usted me mete miedo todo el	
751	tiempo", porque yo, claro, la inseguridad y tal cosa. Y ella decía: "Mami,	
752	no me empiece a traumatizar. Ya no le alcanzaron todos sus años".	
753		
754	Porque yo manejaba a Verónica por teléfono: "Verónica ¿llegó a hacer las	
755	tareas?, Verónica tal cosa, Verónica ya no hizo tal cosa, dobló la ropa, me	
756	hizo no sé qué, todo el tiempo era por teléfono. Yo le decía muchas cosas,	
757	le decía: "Hija, ámese, cuídese, respétese. Párese en las pestañas y nadie	
758	tiene derecho a juzgarla, si es lo que usted quiere. Pero respétese y	
759	valórese como mujer. No permita que le pase lo que me pasó a mi primero.	
760	No vaya a ser mamá joven. Ahora si le toca, pues yo la voy a apoyar, pero	
761	no..."	
762		
763	Yo todo el tiempo era diciéndole, usted puede hacer lo que quiera, pero al	
764	mismo tiempo como: "Hija, ojalá que no, ojalá que sea responsable, ojalá	
765	que tal cosa..." Entonces, como que tanta repitiera, también la saturó y	
766	dijo, listo, yo ya me voy a vivir sola.	
767		
768	Pues en la especialización hacía una materia que se llamaba Portafolio y	
769	era la vida de uno, porque mi especialización fue en Educación y	
770	Orientación Familiar; entonces, tenía que analizarse uno,	
771	retroalimentarse, trabajarse, para así poder tener la capacidad de hacerlo	
772	con otros, eso era en doble vía: la formación por un lado y el trabajo	
773	personal en otro. Entonces, claro, yo entré en depresión, en ese momento	
774	no lo sabía, pero la persona que me recibió el trabajo me dijo...	
775		
776	Ese análisis en doble vía me ayudó muchísimo, porque mi profe me decía:	
777	"Laura, ¿tú sabes cuántos hijos Bon bril hay? Hay muchas mamás que	
778	queremos que nuestros hijos abran sus alas al mundo y tienen 30, 40 años	
779	y todavía están en la casa. Si tu hija salió de tu casa es porque ella se	
780	siente preparada para hacerlo, porque tú le diste las herramientas para	
781	hacerlo. Entonces, hiciste un excelente trabajo".	
782		
783	Yo: "No... Ella no quiere estar conmigo", yo me lo tomé personal. Uy, pero	
784	sufrí, ¡Dios mío!, yo me acuerdo. Esa sí era tusa, que dolor tan verraco.	
785		
786	Ahí me dieron herramientas para manejarlo, para entender, para	
787	perdonarme. Desde esa época, desde que Verónica tiene 21 años, yo	
788	estoy haciendo el ejercicio de perdonarme como mamá, como hija. Eso	
789	ha sido un trabajo bonito, trascendental, pero bonito. Y no, Verónica	
790	estudió, salió, llegó a los dos años y me dijo: "Sí mami, tiene razón, yo sé	
791	que la hice sufrir, perdón, esa no era la manera. Listo, voy a volver porque	
792	quiero estudiar".	
793		
794	Ella volvió, hizo su especialización. Es perinatóloga de la Universidad	
795	Nacional. Trabajó en el Hospital Santa Clara, trabajó en CAFAM. En Santa	
796	Clara trabajó como tres años, en CAFAM trabajó como cinco años.	
797	Cuando hizo su ruralidad, ella la hizo con el Hospital Rafael Uribe Uribe,	
798	que atiende los centros de salud ubicados en la localidad; terminó y la	

799	contrataron como provisional. Trabajó con ellos un año y algo, que fue	
800	cuando le salió en CAFAM, entonces decidió soltar. Luego fue cuando le	
801	salió en Santa Clara y trabajó simultáneamente en dos lados. Tuvo por ahí	
802	una tusa de su primer amor, ha ido capoteando y hemos ya como mujeres,	
803	las dos: "Venga, seguimos siendo las dos contra el mundo, démosle".	
804		
805	La relación con el papá muerta completamente, siempre las dos. Tuvo	
806	una pésima relación con el papá, porque el tipo no aceptó nunca que nos	
807	hubiéramos ido del lado de él. Cuando ella intentó acercarse y se dio	
808	cuenta cómo era y terrible, porque ya ella decía: "Es que mi papi dice que	
809	mi mami era fregada, que mi mami, no sé qué, que mi mami..." Y después:	
810	"No, mami, ¿cómo se aguantó ese hijue...? (Risas) Entonces, fue..."	
811	"¡Mami! No, no, donde mi mami no lo hubiera dejado, mi vida sería otra,	
812	sería otra, completamente, hubiéramos repetido la historia. Gracias mami,	
813	gracias".	
814		
815	Cuando hizo su especialización y gastó una cantidad de millones, de	
816	tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, porque es súper comprometida con lo	
817	que hace y le subieron, en el trabajo donde estaba, le subieron como	
818	200.000 pesos y ella atiende de partos, ayude a atender partos; ella dijo:	
819	"Mami, ¿qué es esto? para ponerme un sueldo digno, tengo que matarme	
820	en dos lados".	
821		
822	Y decidió viajar, decidió migrar. Está viviendo en Australia hace seis años.	
823	Y a mí no me dio la tusa tan duro como la primera vez que se fue. Porque	
824	ya entendí que Verónica tiene que abrir sus alas y quiere hacerlo y quiere	
825	vivir sus propias experiencias, y si eso está lejos de mí, pues listo, no es	
826	por mi culpa, es porque ella quiere tener sus experiencias, quiere hacer lo	
827	que yo no hice, lo que yo no pude hacer y quise hacer.	
828		
829	Y no le ha tocado nada fácil allá. Durísimo, desde trabajar en obras de	
830	construcción, limpiando apartamentos, hasta ahorita que se está	
831	trabajando en su área, con dificultades, pero lo está haciendo y ya está	
832	remunerándose mejor y todo, pero esa es la vida de un migrante, no es	
833	nada fácil. Por eso a mí los venezolanos, así haya delincuentes entre ellos,	
834	me caen bien, porque es una situación muy difícil la que están viviendo,	
835	muy verraca. Como que todo lo que uno vive en la vida le sirve para	
836	entender muchas cosas, para no juzgar a priori, o en una sola dirección.	
837	La vida es un tango, dicen, y el que lo baila es un loco.	
838		
839	Me encuentro en un vuelo que me permitirá reencontrarme con mi hija y	
840	por fin tengo el tiempo para contarle una de las tantas experiencias vividas	
841	en mi ejercicio docente. Por favor me disculpa la ortografía.	
842		
843	COMUNIDAD EMBERA	
844		
845	Corría el año 2003, en ese momento me encontraba laborando desde	
846	hacia un par de años, en el primer colegio en el que trabajé después de	
847	graduarme. Para ese tiempo existía una figura de contratación de los	
848	colegios privados con el estado que se denominaba "Colegios de	
849	convenio". Entre más o mejores servicios ofreciera la institución educativa,	
850	mayor era la posibilidad de renovar el convenio.	
851		
852	Fue así como Edgar Parra, dueño del colegio, le ofreció al CADEL recibir	
853	niños para realizar inclusión (en esa época no existían como ahora),	
854	resultó ser una excelente idea y con ojo clínico supo escoger un equipo	
855	de profesionales muy valiosos.	
856		

857	Se empezaron a recibir estudiantes con diferentes condiciones y “las	
858	docentes de aula regular” a sufrir (jajajajaja). No sabíamos cómo trabajar,	
859	especialmente con algunas condiciones.	
860		
861	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL COLEGIO: Gimnasio Real de Colombia.	
862	Ubicado en la localidad 19, Ciudad Bolívar. El colegio para ese momento	
863	contaba con dos sedes: una en el Barrio Lucero Bajo y la otra en el Lucero	
864	Medio. Cra. 17D # 65-53 sur Lucero Bajo y calle 67 # 17Ñ-24 Lucero	
865	Medio.	
866		
867	Fue por eso que se organizaron grupos de estudio para que a las	
868	educadoras especiales nos capacitaran y de esta forma adquirir	
869	herramientas con cada caso.	
870		
871	Como inicie contando, en el 2003 el desplazamiento forzado trajo a	
872	Bogotá a un grupo grande de indígenas Emberá Katíos. Del CADEL	
873	avisaron que escogieron al Gimnasio para ubicarlos y restablecer el	
874	derecho a la educación de los indígenas que estuvieran en edad escolar...	
875		
876	Fue así como a mí aula de segundo grado, llegaron dos niñas: María de	
877	11 años y Rosa de 13 años (hermanas) y también un niño de 15 años	
878	llamado Luis. Ellos tres fueron una maravillosa puerta a la inclusión, a las	
879	risas, a la generosidad, en todo sentido... con su inocencia me hicieron	
880	entender que aunque al principio era difícil la comunicación por la barrera	
881	del idioma, existía otra manera de hacernos entender mutuamente: la del	
882	amor.	
883		
884	No quiero sonar sobre actuada, pero escribiendo este texto, recordé la	
885	carita de María, ella siempre sonreía, al comienzo me parecía tierna y	
886	alegre, luego comprendí que expresaba su sonrisa pidiendo consideración	
887	y aceptación. Ya habían sido expulsados con violencia de sus territorios	
888	para llegar a una ciudad que los recibió con... Recordar esto me pone un	
889	poco melancólica.	
890		
891	Poco a poco María, Rosa y Luis se fueron adaptando a nosotros y los	
892	niños del salón a ellos. Fue entonces cuando llegó mi recompensa.	
893		
894	La familia de mis niños (que era muy numerosa, aproximadamente 20	
895	personas) estaba siendo acompañada por diferentes entidades del	
896	estado. Fue entonces cuando se identificó que eran excelentes	
897	artesanos... elaboraban diferentes objetos: bolsos, jarrones, canastas,	
898	accesorios como pulseras y anillos con una fibra denominada “güerregue”,	
899	también tejían collares y aretes en canutillo... en fin, lo cierto es que les	
900	enseñaban a los chicos para que ayudaran en la elaboración y luego la	
901	cabeza de esa gran familia los comercializaban.	
902		
903	A Luis no le gustaba de a muchos sentarse a trabajar... A los días siguiente	
904	Luis me tejió el más hermoso collar que he tenido, (aun lo conservo), luego	
905	me llevó unos aretes, luego una manilla, hasta que le dije que no podía	
906	regalar su trabajo así, que el próximo lo iba a pagar o no lo iba a aceptar...	
907	me causó curiosidad ver que las chicas hablaron en su lengua y se reían,	
908	pregunté pero no me quisieron decir y seguían riendo.	
909		
910	Con el pasar de los días María me contó que Luis quería era que yo le	
911	diera un beso en la mejilla y que lo abrazara como lo había hecho con ella,	
912	creo que la risa de ellas tenía que ver con la parte que le hizo falta a esa	
913	confesión...	
914		

915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927

Ese año terminó dejando grandes experiencias y sobre todo la satisfacción de haber impactado positivamente la llegada de estos tres niños a la vida escolar.

Años después me enteré que no regresaron a su territorio “El bajo Atrato” se quedaron en Bogotá y continuaron trabajando la elaboración de artesanías, hasta ese momento supe que dos chicas habían pasado a la universidad, pero no supe sus nombres. Espero de corazón que el de María haya sido uno...

Bueno, espero que este relato sea útil para su investigación. Ya se acerca el aterrizaje... le cuento que recordar esas bonitas experiencias y escribir me distrajo.

--	--	--